

НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ЛИНГВИСТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Маматхужаева Жамила Саидвалихоновна.

Студентка 1-ого курса русской филологии узбекского государственного
университета мировых языков.
dzamilamamathuzaeva@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается, как искусственный интеллект влияет на изучение иностранных языков. Особое внимание уделяется тому, как он помогает развивать языковую компетенцию, делает обучение более удобным и доступным. Также отмечаются его сильные стороны и ограничения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, языковая компетенция, обучение языкам, технологии, образование, коммуникация

Сегодня трудно представить образование без технологий. Практически у каждого студента есть доступ к интернету, различным приложениям и онлайн-ресурсам. Особенно заметно это в изучении иностранных языков. Если раньше обучение в основном ограничивалось учебниками и занятиями с преподавателем, то сейчас возможностей стало гораздо больше. Одной из самых обсуждаемых технологий в последнее время является искусственный интеллект. Он уже используется в переводчиках, обучающих приложениях и даже в чат-ботах, с которыми можно вести диалог. Всё это постепенно меняет сам подход к изучению языков.

На мой взгляд, тема искусственного интеллекта особенно актуальна сегодня, поскольку знание иностранных языков становится необходимым в самых разных сферах жизни. При этом не у всех есть возможность посещать курсы или заниматься с репетитором. В таких условиях технологии могут значительно облегчить процесс обучения и сделать его более доступным.

Когда мы говорим о языковой компетенции, важно понимать, что это не только знание грамматики или слов. Речь идёт о способности использовать язык в реальной жизни: понимать собеседника, выражать свои мысли, писать тексты и воспринимать информацию на слух. Языковая компетенция включает в себя словарный запас, грамматику, навыки говорения и письма, а также понимание культурных особенностей языка. Раньше развитие всех этих навыков происходило в основном в классе, но сейчас ситуация изменилась благодаря технологиям.

Искусственный интеллект - это технология, которая позволяет системам выполнять задачи, требующие определённого уровня «мышления»: анализировать информацию, распознавать речь и тексты, а также давать рекомендации. В повседневной жизни мы сталкиваемся с этим гораздо чаще, чем думаем. Например, когда используем переводчики или получаем автоматические подсказки при написании текста. Лично я тоже сталкивалась с этим во время подготовки к экзамену IELTS. Несмотря на то, что я знала грамматику и понимала тексты, мне было сложно свободно выразить свои мысли, особенно в устной

части. В такие моменты становится понятно, что одного знания правил недостаточно. Именно здесь мне начали помогать технологии. Например, я использовала различные приложения и инструменты с элементами искусственного интеллекта, чтобы практиковать письмо и говорение. Это было удобно, потому что я могла заниматься в любое время и сразу видеть свои ошибки.

Одно из самых больших преимуществ ИИ - это индивидуальный подход. В обычной аудитории преподаватель не всегда может уделить внимание каждому студенту. У всех разный уровень, разные проблемы. А технологии позволяют подстроить обучение под конкретного человека. Например, когда я готовилась к IELTS Writing, я часто получала обратную связь от программ, которые указывали на ошибки и предлагали улучшения. Конечно, это не заменяет преподавателя, но всё равно очень помогает. Ты начинаешь лучше понимать свои слабые стороны. С Speaking тоже похожая ситуация. Иногда сложно найти человека для практики, особенно если у всех разный график. В этом плане чат-боты и голосовые инструменты оказались очень полезными. Да, они не идеальны, но позволяют хотя бы регулярно тренироваться.

В обучении языкам ИИ выполняет сразу несколько функций. Он может проверять письменные работы, исправлять ошибки, предлагать упражнения и даже вести диалог с пользователем. Всё это делает процесс обучения более гибким и удобным. Одним из самых больших преимуществ является индивидуальный подход. В обычной аудитории преподавателю сложно учитывать особенности каждого студента, так как уровень подготовки у всех разный. Искусственный интеллект, наоборот, способен анализировать ошибки и подстраивать задания под конкретного пользователя. Например, если студент часто ошибается в грамматике, система будет предлагать больше упражнений на эту тему. Если же проблема связана со словарным запасом, акцент будет сделан на изучение новых слов. Такой подход помогает не тратить время впустую и сосредоточиться на действительно сложных моментах. Это делает обучение более эффективным и даже в какой-то степени более интересным.

Ещё один важный момент - это доступность. Не нужно никуда ехать или подстраиваться под расписание. Можно открыть приложение в любое время и позаниматься хотя бы 10–15 минут. Это кажется мелочью, но именно такие небольшие занятия в итоге дают хороший результат. Ещё одной важной стороной является возможность постоянной практики. Изучение языка невозможно без регулярного использования. Однако не у всех есть возможность общаться с носителями языка. В этом случае на помощь приходят технологии. С помощью искусственного интеллекта можно тренировать чтение, письмо, аудирование и говорение. Например, тексты можно читать с переводом и пояснениями, письменные работы - проверять автоматически, аудирование - развивать с помощью озвученных материалов, а говорение - практиковать через чат-боты.

Конечно, такой формат не может полностью заменить живое общение, но он даёт возможность не терять навык и постоянно его развивать. Кроме того, обучение становится более доступным. Не нужно подстраиваться под расписание или тратить время на дорогу. Можно заниматься в любое удобное время, что особенно важно для студентов с плотным графиком. Также стоит отметить психологический аспект. Многие люди боятся говорить на иностранном языке из-

за страха сделать ошибку. При работе с искусственным интеллектом этот страх уменьшается, так как нет ощущения оценки со стороны другого человека. Это помогает чувствовать себя более уверенно и свободно. Несмотря на все преимущества, искусственный интеллект имеет и свои недостатки. Прежде всего, он не способен полностью заменить живое общение. Настоящий разговор включает эмоции, интонацию, культурные особенности, которые сложно передать с помощью технологий. Кроме того, системы иногда могут допускать ошибки или давать не совсем точные рекомендации.

Ещё одной проблемой может стать чрезмерная зависимость от технологий. Если полностью полагаться на ИИ, можно перестать развивать самостоятельное мышление и анализ. На мой взгляд, самый эффективный способ обучения - это сочетание разных методов. Технологии могут значительно помочь, но полностью заменять традиционное обучение не стоит.

Если подводить итог, можно сказать, что искусственный интеллект играет важную роль в развитии языковой компетенции. Он делает обучение более удобным, доступным и индивидуальным. Благодаря ему можно практиковать язык в любое время и постепенно улучшать свои навыки. Однако для достижения наилучшего результата важно сочетать использование технологий с традиционными методами обучения и живым общением. В перспективе развитие технологий будет только ускоряться, что потребует от человека постоянного совершенствования своих знаний и навыков. В связи с этим особое значение приобретает способность адаптироваться к новым условиям и эффективно использовать доступные ресурсы. Лично для меня подготовка к IELTS также является примером того, как важно развивать языковые и аналитические навыки, чтобы соответствовать требованиям современного мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Выготский Л. С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 1999. — 352 с.
2. Ellis R. The Study of Second Language Acquisition. — Oxford: Oxford University Press, 1994. — 824 p.
3. Schmitt N. Vocabulary in Language Teaching. — Cambridge: Cambridge University Press, 2000. — 224 p.
4. McCarthy J. What is Artificial Intelligence? — Stanford University, 2007. — 15 p.
5. AI in Education: Promise and Implications for Teaching and Learning. — Paris: OECD Publishing, 2021. — 60 p.